

MEHMONXONALARDA KORPORATIV MADANIYAT TIPOLOGIYASI (RAQOBATDOSH QADRIYATLAR MODEL) BO'YICHA MISOLLAR TAHLILI.

Djafarova A. J.

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Dotsent MIR-

Abdullayeva M.

TM-124-Guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563978>

Annatsiya: Ushbu ishda mehmonxonalarda korporativ madaniyatning tipologiyasi raqobatdosh qadriyatlar modeli asosida tahlil qilinadi. Unda klan, adhokratiya, bozor va ierarxiya madaniyat turlarining o'ziga xos xususiyatlari, ularning mehmonxona faoliyatida namoyon bo'lishi hamda xizmat sifatiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, turli madaniyat turlarining afzallik va kamchiliklari misollar asosida ko'rib chiqilib, ularning raqobatbardoshlikni oshirishdagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: korporativ madaniyat, raqobatdosh qadriyatlar modeli, tashkilot madaniyati, xizmat sifati, mijozga yo'naltirilganlik samaradorlik, Innovatsiya, raqobatbardoshlik.

Abstract: This study analyzes the typology of corporate culture in hotels based on the Competing Values Framework. It describes the specific characteristics of clan, adhocracy, market, and hierarchy culture types, their manifestation in hotel operations, and their impact on service quality. Additionally, the advantages and disadvantages of different culture types are examined through examples, highlighting their importance in enhancing competitiveness.

Keywords: Corporate culture, the Competing Values Framework, organizational culture, service quality, customer orientation, efficiency, innovation, and competitiveness.

Bugungi kunga kelib korporativ madaniyatning ko'plab tipologiyalari mavjud. Bu xilma-xillik korporativ madaniyatning bir yoki ikkita omil bilan emas, balki ko'plab o'zaro bog'liq elementlar va xususiyatlar bilan belgilanadiganligi bilan izohlanadi. Korporativ madaniyatning asosiy tarkibiy qismlari — qadriyatlar va maqsadlar, aloqa tizimi, ichki va tashqi imidj, mehnat madaniyati hisoblanadi. T.Y. Deyl va A.A. Kennedi bozor va tashqi muhit bilan qayta aloqa tezligi va kompaniya faoliyatining tavakkalchilik darajasiga qarab korporativ madaniyatning to'rt turini ajratib ko'rsatadi (keyinchalik bu tipologiya R. Ryuttinger tomonidan to'ldirildi). Korporativ madaniyat nazariyasida muhim

o'rin egallagan Charles Handy tashkilotlarni boshqarish uslubi, hokimiyat taqsimoti va inson omiliga munosabatiga qarab to'rt asosiy madaniyat turiga ajratadi. Ushbu tipologiya tashkilotning qanday ishlashi, qarorlar qanday qabul qilinishi va xodimlarning xulq-atvorini tushuntirib beradi.

Raqobat qadriyatlarining me'yorlari asosida korporativ madaniyat tipologiyasi K. Kemeron va R. Quinn bo'yicha korporativ madaniyatlar tipologiyasi. Amaliy faoliyat uchun C. Kemeron va R. Quinn tomonidan raqobatdosh qadriyatlar doirasiga asoslangan korporativ madaniyatlar tipologiyasi eng katta qiziqish uyg'otadi. Ular tashkilot madaniyatini ikki o'q asosida tushuntiradilar:

Klan madaniyati - tashkilot katta oila sifatida qabul qilinadi. Odamlar o'rtasidagi ishonch, hamkorlik va qo'llab-quvvatlash ustuvor. Rahbar ko'proq murabbiy va maslahat beruvchi rolda bo'ladi. Bu muhit sadoqatni kuchaytiradi, biroq ba'zan qat'iy nazorat yetishmasligi mumkin. Asosiy xususiyatlari: jamoaviylik va hamkorlik, xodimlarga e'tibor, norasmiy munosabatlar, rahbar — murabbiy, ichki muhit ustuvor. Misollar: oilaviy kompaniya, ta'lim markazi, kichik butik-mehmonxona.

Adhokratiya madaniyati innovatsiya, ijodkorlik va tajribaga yo'naltirilgan. Qoidalardan ko'ra g'oyalar muhimroq. Rahbar — novator va tashabbuskor. Tez moslashuv va riskka tayyorlik mavjud, lekin barqarorlik past bo'lishi mumkin. Asosiy xususiyatlari: moslashuvchanlik va erkinlik, innovatsiyaga ochiqlik, riskka tayyorlik, tajriba va yangilik, tashqi muhitga yo'naltirilganlik. Misollar: startap kompaniya, IT kompaniya, innovatsion turistik startap.

Bozor madaniyati tashkilot faoliyatida raqobat, natija va iqtisodiy samaradorlik birinchi o'rinda turadi. Bunday tashkilotlar ichki jarayonlardan ko'ra tashqi bozorga — mijozlar, raqobatchilar va bozor ulushiga ko'proq e'tibor qaratadi. Asosiy savol: "Biz bozorda qanchalik kuchlimiz va natijamiz qanday?" Har bir xodimning faoliyati aniq ko'rsatkichlar (KPI) orqali baholanadi. Natija yuqori bo'lishi mumkin, ammo stress darajasi ham yuqori. Asosiy xususiyatlari: raqobatbardoshlik, natijaga yo'naltirilganlik, tashqi bozorga e'tibor, qat'iy maqsadlar, samaradorlik ustuvor.

Xulosa qilib aytganda mehmonxonalarda korporativ madaniyat tashkilot faoliyatining eng muhim omillaridan biri bo'lib, u xizmat sifati, mijozlar sodiqligi va umumiy samaradorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Raqobatdosh qadriyatlar modeli asosida ajratilgan klan, adhokratiya, bozor va ierarxiya madaniyat turlari mehmonxona faoliyatining turli jihatlarini aks ettiradi va har biri o'ziga xos ustunlik hamda kamchiliklarga ega. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy

mehmonxonalarda faqat bitta madaniyat turiga tayanish yetarli emas. Aksincha, turli madaniyat elementlarini uyg'unlashtirish orqali yanada samarali boshqaruv tizimini yaratish mumkin. Masalan, klan madaniyati orqali xodimlar o'rtasida ijobiy muhit shakllantirilsa, bozor madaniyati orqali natijadorlik oshiriladi, ierarxiya orqali barqarorlik ta'minlanadi va adhokratiya orqali innovatsiyalar joriy etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Cameron, K., & Quinn, R. – Organizational Culture and Leadership
- 2.Kotler, P. – Marketing for Hospitality and Tourism
3. Robbins, S. P. – Organizational Behavior
- 4.Yo'ldoshev Q. – Menejment asoslari
- 5.Abdurahmonov Q. – Personalni boshqarish
- 6.in-academy.uz - <https://inacademy.uz>
- 7.ZiyoNet-<https://api.ziynet.uz>
- 8.innovativepublication.uz-<https://innovativepublication.uz>